

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Гвасалия Д.С.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Рассмотрены основные подходы к определению понятия «качество жизни», детализированы и сгруппированы факторы, определяющие категорию «качество жизни», проанализированы показатели качества жизни населения на современном этапе.

***Ключевые слова:** качество жизни, факторы, определяющие качество жизни, уровень жизни населения, оценка качества жизни населения, социальные и экономические факторы*

THE MODERN APPROACH TO THE POPULATION LIFE QUALITY ASSESSING

Gvasalia D.S.,
PhD in Economics, Associate Professor of the
Finance Department
SEE HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The approaches to the definition of the «quality of life» concept are considered, the factors determining the «quality of life» categories are detailed and grouped, the population life quality indicators at the present stage are analyzed.

***Keywords:** life quality, life quality determine factors, the population living standards, the population life quality assessment, social and economic factors*

Постановка задачи. Современный мир характеризуется значительными колебаниями как в политической, так и в социально-экономической сфере, что в первую очередь отражается на качестве жизни населения. Вопросы повышения качества жизни населения приобретают всё большую актуальность в связи с

угрозой распространения пандемии, которая охватила все страны мирового сообщества; мировым экономическим кризисом на протяжении длительного периода, а также последствий экономических санкций.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ научных достижений свидетельствует, что многие учёные посвятили свои работы проблемам оценки качества жизни населения, среди которых: И.И. Елисеева, Е.И. Капустин, А.М. Нагимова, Т.Е. Благовестова и др., однако остаются не полностью исследованными вопросы, посвящённые оценке качества жизни населения на современном этапе.

Актуальность. В связи с этим приобретают актуальность проблемы оценки качества жизни населения с учётом современных факторов. Доказано, что пандемия Covid-19 отбросила мир на десятилетия назад и отложила искоренение бедности, улучшение доступности образования и внедрение мер по борьбе с изменением климата до 2092 г. Это на 62 года дольше запланированного 2030 г. [1].

Цель статьи – рассмотрение подходов к определению категории «качество жизни», а также факторов, определяющих качество жизни населения.

Изложение основного материала исследования. Анализ теоретических подходов свидетельствует о том, что большинство авторов рассматривают качество жизни населения как интегральный показатель человеческого бытия, основанный на факторах окружающей среды, свободы и творчества, материальных и культурных благах, степени удовлетворения различными ценностями (табл. 1). Так, основными компонентами качества жизни, по мнению Н.А. Горелова, выступают уровень жизни, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальная обеспеченность и гарантии, охрана правопорядка и соблюдение прав личности, природно-климатические условия, показатели сохранения окружающей среды, а также субъективные ощущения покоя, комфортности и стабильности, наличия свободного времени и возможностей его использования [5]. По нашему мнению, качество жизни населения – это интегральный показатель, который отображает уровень обеспечения индивида социальными услугами и благами, ключевую роль в которых занимает государство, политика которого должна быть, прежде всего, социально ориентированной.

Основные подходы к пониманию содержания категории
«качество жизни»

Автор	Содержание понятия
И.И. Елисеева	обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных потребностей [2]
Е.И. Капустин	в целом, это степень удовлетворения материальных и духовных потребностей [2]
В.Ф. Майер	обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными и культурными благами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения потребностей людей в этих благах [2]
А.М. Нагимова	социально-экономическая категория включает в себя различные аспекты социальной действительности и в целом означает степень удовлетворённости потребностей у социальных субъектов: индивида, малых и больших социальных групп, всего общества [3]
Всемирная организация здравоохранения	это субъективное восприятие отдельной личностью собственного места в жизни в контексте культуры и совокупности ценностей, в которых она существует, а также с учётом собственных целей, устремлений и забот [4]
Н.А. Горелов	это субъективная оценка степени удовлетворения материальных и духовных потребностей людей [5]
М.А. Нугаев, Ю.Р. Хайруллина	это интегральная характеристика человеческого бытия, выражающая степень определённости (зрелости-незрелости) триады фундаментальных родовых потенций человека: витальности (здоровья), свободы и творчества [6]
Т.Е. Благовестова	это интегральная категория, отражающая степень социального развития общества как совокупности качества населения, качества среды жизни и качества деятельности населения и имеющая объективно-субъективный характер [7]

Основой интегрального показателя служат группы частных индикаторов (индикаторы, характеризующие экономическую составляющую качества жизни; индикаторы, характеризующие социальную составляющую качества жизни; индикаторы, характеризующие экологическую составляющую качества жизни; индикаторы, характеризующие правовую составляющую качества

жизни; индикаторы, характеризующие научно-техническую составляющую качества жизни).

Именно возможности государства определяют социальную инфраструктуру, уровень финансирования социальных программ и социальных расходов, а также стратегию развития государства, нацеленную на обеспечение достойного уровня жизни каждого гражданина. Для более детального рассмотрения категории «качество жизни» населения необходимо детализировать факторы, определяющие понятие «качество жизни населения», представленные на рис. 1.

Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень и качество жизни населения [2; 3]

Необходимо отметить, что на качество жизни населения в равной степени влияют все факторы, представленные на рис. 1. Все факторы неразрывно связаны и вытекают один из другого. Ключевым звеном, определяющим уровень и качество жизни населения, является государство и его финансовые возможности.

Так, обеспечение социальных факторов определяется бюджетными расходами, которые закладываются в бюджет страны на определённый период. Уровень финансирования социальных расходов отражает социальную обеспеченность в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной политики.

Немаловажными являются и политические факторы, в рамках которых реализуется возможность индивида жить в мирной обстановке, определяется социальный вектор развития государства, обеспечивается стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Блок экономических факторов определяет уровень развития экономики, что в свою очередь определяет возможность обеспечивать достойный уровень заработной платы населения, развитый рынок труда, достойный уровень дохода.

Научно-технические факторы позволяют модернизировать и внедрять в жизнь новые технологии, которые облегчают и улучшают качество жизни населения.

Экологические факторы определяют уровень здоровья населения, экологическую обстановку, которая даёт возможность полноценного физического развития, а также определяет заботу о будущем поколении.

Отдельное место, по нашему мнению, необходимо выделить правовым факторам, главной задачей которых является гарантирование прав человека на получение социальной защиты в результате кризисных (непредвиденных) ситуаций. Обеспечение обязательных социальных стандартов жизни населения. Всё мировое сообщество столкнулось с глобальными проблемами (пандемией, экономическими санкциями), которые имели значительное влияние на качество жизни населения. Первостепенная задача государства обеспечить стабильность жизни населения в связи с наступлением неблагоприятных факторов и создать все необходимые условия для смягчения этих последствий.

Для оценки качества жизни населения рассмотрим показатель индекса человеческого развития (ИЧР) / Human Development Index (HDI) состоянием на 2020 г. (рис. 2).

Рис. 2. Рейтинг стран мира по ИЧР состоянием на 2020 г. [8]

Индекс человеческого развития (ИЧР) / Human Development Index (HDI) каждый год определяется экспертами и представителями Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) вместе с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и международных организаций.

Аналитической базой расчёта ИЧР являются 185 стран-участниц ООН, а также особые административные территории – Гонконг (Китай), Палестинские территории (Израиль).

ИЧР – это интегральный показатель, с помощью которого возможно охарактеризовать развитие человека в странах и регионах мира. Данный индекс включает достижения страны в сфере состояния здоровья, доступности образования и реального дохода граждан.

ИЧР оценивается по трём основным критериям:

- здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
- доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения;
- достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности [8].

Лидером по качеству жизни населения на протяжении длительного времени остаётся Норвегия. Так, по ряду факторов, Норвегия имеет значительно превосходство в сравнении с другими странами. Средняя продолжительность жизни составляет 82,5 г., что значительно больше, чем в других странах. Так, например, в России средняя продолжительность жизни 72,6 г., что на 10 лет меньше аналогичного показателя по Норвегии.

Более детальную сравнительную характеристику по России и Норвегии по итогам 2020 г. рассмотрим в табл. 2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика России и Норвегии по показателям качества жизни состоянием на 2020 г. [8]

Параметр / страна	Россия	Норвегия
Rank (Место в рейтинге)	52	1
Human Development Index (HDI) (Индекс человеческого развития)	0,824	0,957
Life expectancy at birth (Ожидаемая продолжительность жизни при рождении), лет	72,6	82,4
Expected years of schooling (Ожидаемые годы обучения в школе), лет	15,0	18,1
Mean years of schooling (Средняя продолжительность обучения), лет	12,2	12,9
Gross national income (GNI) per capita 2017 PPP, \$ (Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения)	26,157	66,494

Россия в 2014 г. занимала 57 место, последующие несколько лет держалась на 49-й позиции, в 2020 г. зафиксировано 52 место.

Отметим, что после России в рейтинге по ИЧР расположены следующие страны: Беларусь (0,823), Турция (0,820), Уругвай (0,817); Болгария (0,816), Панама (0.815), Багамские острова (0.814), Барбадос (0.814), Оман (0,813) [8].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализ приведенных данных свидетельствует о значительных резервах повышения качества жизни населения. Решение данной проблемы является комплексным и предполагает построение действующего

механизма, адаптированного на реальные потребности населения с учётом вышеперечисленных факторов. Направлением дальнейших разработок по данной проблеме является апробация комплекса показателей для оценки качества жизни населения с учётом регионального фактора.

Список использованных источников

1. Лучшие и худшие страны мира по качеству жизни: рейтинг 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://internationalinvestment.biz/business/1597-luchshie-i-hudshie-strany-mira-po-kachestvu-zhizni-reyting-2020.html>.

2. Меркулова Е.Ю. Индикаторы оценки качества жизни населения регионов России / Е.Ю. Меркулова, С.П. Спиридонов, В.И. Меньщикова // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – Т. 17. – № 11 (482). – С. 2066-2090.

3. Нагимова А.М. Социологический анализ качества жизни населения: региональный аспект / А.М. Нагимова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. – 306 с. – С. 42-44.

4. Леочи П. Качество жизни, устойчивое развитие и окружающая среда / П. Леочи // Мир новой экономики. – 2011. – № 2 (12). – С. 4-5.

5. Горелов Н.А. Политика доходов и качество жизни населения / Н.А. Горелов. – СПб.: Питер, 2018. – 653 с.

6. Социальные факторы качества жизни населения (опыт конкретно-социологических исследований) / под ред. М.А. Нугаева, Ю.Р. Хайруллиной. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2015. – С. 19-20.

7. Благовестова Т.Е. Развитие и территориальная дифференциация качества жизни населения на примере Центрального федерального округа: дисс. ... канд. геогр. наук / Т.Е. Благовестова. – Калининград, 2009. – 22 с.

8. Рейтинг стран мира по Индексу человеческого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://top-rf.ru/places/121-rejting-stran-po-urovnyu-zhizni.html>.